

As barreiras das pessoas com deficiência física no acesso aos serviços de saúde do SUS

*Las barreras de las personas con discapacidad física en el acceso a los
servicios de salud del Sistema Único de Salud (SUS)*

*The barriers faced by people with physical disabilities in accessing health
services in the Brazilian Unified Health System (SUS)*

*Le barriere delle persone con disabilità fisica nell'accesso ai servizi
sanitari del SUS*

Daniela Rezende de Oliveira
Doutora (UNISANTA)

Klauss Carvalho De Malta
Mestre, PPGD em Direito da Saúde (UNISANTA)

Ana Clara dos Santos Benevides
Graduanda, Curso de Direito (FABE)

RESUMO: Contextualização: A população com deficiência física enfrenta múltiplas barreiras no acesso aos serviços de saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), apesar dos avanços normativos garantidos pela Constituição Federal de 1988, pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela legislação brasileira correlata. No entanto, permanece um descompasso entre os direitos formalmente assegurados e a realidade vivida por esse grupo, marcada por limitações arquitetônicas, atitudinais, burocráticas e socioeconômicas. O objetivo deste estudo foi identificar e discutir os principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência física no acesso aos serviços de saúde. **Problema:** Apesar da existência de um arcabouço normativo robusto voltado à proteção e inclusão das pessoas com deficiência física, observa-se uma lacuna entre a previsão legal e a efetivação prática do direito à saúde no Brasil. A controvérsia central consiste em compreender por que, mesmo com políticas públicas específicas, como a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, ainda persistem barreiras arquitetônicas, atitudinais, burocráticas e socioeconômicas que restringem o acesso equitativo aos serviços do SUS. A hipótese que orienta este estudo é a de que tais barreiras refletem não apenas insuficiências estruturais e financeiras, mas também a ausência de mecanismos eficazes de implementação, monitoramento e participação social das próprias PCD nos processos decisórios. **Objetivos:** O estudo teve como propósito principal explorar e descrever as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência física no acesso aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Buscou-se ainda analisar criticamente a efetividade das políticas públicas já existentes, identificar dificuldades na implantação dessas medidas e explicar de que forma fatores arquitetônicos, atitudinais, burocráticos e socioeconômicos contribuem para a manutenção da exclusão e das desigualdades sociais que afetam essa população. **Métodos:** Para tanto, realizou-se uma revisão crítico-narrativa de viés qualitativo, com base em artigos científicos relevantes e em documentos normativos e estatísticos oficiais. **Resultados:** Os resultados apontam que, além da precariedade da infraestrutura física das unidades de saúde, persistem dificuldades no acesso a benefícios sociais, na oferta de serviços de reabilitação, na capacitação de profissionais e na superação do preconceito estrutural. **Conclusões:** Concluiu-se que a efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência física demanda não apenas a criação de

políticas públicas, mas também sua implementação efetiva, com financiamento adequado, monitoramento contínuo e participação ativa das próprias PCD nos processos decisórios.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção à saúde da pessoa com deficiência. Direitos das pessoas com deficiência. Acessibilidade em saúde. Equidade em saúde. Sistema Único de Saúde (SUS)

RESUMEN: *Contextualización:* La población con discapacidad física enfrenta múltiples barreras en el acceso a los servicios de salud, especialmente en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), a pesar de los avances normativos garantizados por la Constitución Federal de 1988, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación brasileña relacionada. Sin embargo, persiste una discrepancia entre los derechos formalmente asegurados y la realidad vivida por este grupo, marcada por limitaciones arquitectónicas, actitudinales, burocráticas y socioeconómicas. **Problema:** A pesar de la existencia de un sólido marco normativo orientado a la protección e inclusión de las personas con discapacidad física, se observa una brecha entre la previsión legal y la efectividad práctica del derecho a la salud en Brasil. La controversia central consiste en comprender por qué, incluso con políticas públicas específicas, como la Política Nacional de Salud de la Persona con Discapacidad y la Red de Cuidados a la Persona con Discapacidad, todavía persisten barreras arquitectónicas, actitudinales, burocráticas y socioeconómicas que restringen el acceso equitativo a los servicios del SUS. La hipótesis que orienta este estudio es que dichas barreras reflejan no solo insuficiencias estructurales y financieras, sino también la ausencia de mecanismos eficaces de implementación, monitoreo y participación social de las propias personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones. **Objetivos:** El estudio tuvo como propósito principal explorar y describir las barreras enfrentadas por las personas con discapacidad física en el acceso a los servicios de salud en el marco del Sistema Único de Salud (SUS). Asimismo, se buscó analizar críticamente la efectividad de las políticas públicas existentes, identificar dificultades en la implementación de dichas medidas y explicar cómo los factores arquitectónicos, actitudinales, burocráticos y socioeconómicos contribuyen al mantenimiento de la exclusión y las desigualdades sociales que afectan a esta población. **Métodos:** Se realizó una revisión crítico-narrativa de carácter cualitativo, basada en artículos científicos relevantes y en documentos normativos y estadísticos oficiales. **Resultados:** Los resultados indican que, además de la precariedad de la infraestructura física de las unidades de salud, persisten dificultades en el acceso a beneficios sociales, en la oferta de servicios de rehabilitación, en la capacitación de profesionales y en la superación del prejuicio estructural. **Conclusiones:** Se concluye que la efectivización del derecho a la salud de las personas con discapacidad física requiere no solo la creación de políticas públicas, sino también su implementación efectiva, con financiamiento adecuado, monitoreo continuo y participación activa de las propias personas con discapacidad en los procesos decisorios.

PALABRAS CLAVE: Atención a la salud de la persona con discapacidad. Derechos de las personas con discapacidad. Accesibilidad en salud. Equidad en salud. Sistema Único de Salud (SUS).

ABSTRACT: *Context:* People with physical disabilities face multiple barriers in accessing health services, particularly within the Brazilian Unified Health System (SUS), despite the normative advances guaranteed by the 1988 Federal Constitution, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and related Brazilian legislation. Nevertheless, a gap remains between formally guaranteed rights and the reality experienced by this group, marked by architectural, attitudinal, bureaucratic, and socioeconomic limitations. **Problem:** Despite the existence of a robust legal framework aimed at the protection and inclusion of people with physical disabilities, a gap persists between legal provisions and the practical effectiveness of the right to health in Brazil. The central controversy lies in understanding why, even with specific public policies, such as the National Health Policy for Persons with Disabilities and the Care Network for Persons with Disabilities, architectural, attitudinal, bureaucratic, and socioeconomic barriers continue to restrict equitable access to SUS services. The guiding hypothesis of this study is that such barriers reflect not only structural and financial shortcomings but also the absence of effective mechanisms for implementation, monitoring, and the active participation of persons with disabilities in decision-making processes. **Objectives:** The main purpose of this study was to explore and describe the barriers faced by people with physical disabilities in accessing health services within the SUS. It also sought to critically analyze the effectiveness of existing public policies, identify difficulties in their implementation, and explain how architectural, attitudinal, bureaucratic, and socioeconomic factors contribute to the persistence of exclusion and social inequalities affecting this population. **Methods:** A critical-narrative qualitative review was conducted, based on relevant scientific articles and official normative and statistical documents.

Results: *The findings indicate that, beyond the precarious physical infrastructure of health units, difficulties persist in accessing social benefits, in the availability of rehabilitation services, in professional training, and in overcoming structural prejudice. Conclusions:* *It is concluded that ensuring the right to health for people with physical disabilities requires not only the creation of public policies but also their effective implementation, with adequate funding, continuous monitoring, and the active participation of persons with disabilities in decision-making processes.*

KEYWORDS: *Health care for persons with disabilities. Rights of persons with disabilities. Health accessibility. Health equity. Brazilian Unified Health System (SUS).*

RIASSUNTO: Contestualizzazione: *La popolazione con disabilità fisica affronta molteplici barriere nell'accesso ai servizi sanitari, in particolare nell'ambito del Sistema Único de Saúde (SUS), nonostante i progressi normativi garantiti dalla Costituzione Federale del 1988, dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e dalla legislazione brasiliana correlata. Tuttavia, permane uno scarto tra i diritti formalmente assicurati e la realtà vissuta da questo gruppo, segnata da limitazioni architettoniche, attitudinali, burocratiche e socioeconomiche. L'obiettivo di questo studio è stato quello di identificare e discutere i principali ostacoli affrontati dalle persone con disabilità fisica nell'accesso ai servizi sanitari. Problema:* *Nonostante l'esistenza di un solido quadro normativo volto alla protezione e all'inclusione delle persone con disabilità fisica, si osserva una lacuna tra la previsione legale e l'effettiva attuazione del diritto alla salute in Brasile. La controversia centrale consiste nel comprendere perché, anche con politiche pubbliche specifiche — come la Politica Nazionale di Salute della Persona con Disabilità e la Rete di Cure per la Persona con Disabilità — persistano ancora barriere architettoniche, attitudinali, burocratiche e socioeconomiche che limitano l'accesso equo ai servizi del SUS. L'ipotesi che guida questo studio è che tali barriere riflettano non solo insufficienze strutturali e finanziarie, ma anche l'assenza di meccanismi efficaci di implementazione, monitoraggio e partecipazione sociale delle stesse persone con disabilità nei processi decisionali. Obiettivi:* *Lo studio ha avuto come scopo principale quello di esplorare e descrivere le barriere affrontate dalle persone con disabilità fisica nell'accesso ai servizi sanitari nell'ambito del Sistema Único de Saúde (SUS). Si è inoltre cercato di analizzare criticamente l'efficacia delle politiche pubbliche già esistenti, identificare le difficoltà nella loro attuazione e spiegare in che modo fattori architettonici, attitudinali, burocratici e socioeconomici contribuiscono al mantenimento dell'esclusione e delle disuguaglianze sociali che colpiscono questa popolazione. Metodi:* *A tal fine, è stata condotta una revisione critico-narrativa di carattere qualitativo, basata su articoli scientifici rilevanti e su documenti normativi e statistici ufficiali. Risultati:* *I risultati indicano che, oltre alla precarietà delle infrastrutture fisiche delle unità sanitarie, persistono difficoltà nell'accesso ai benefici sociali, nell'offerta di servizi di riabilitazione, nella formazione dei professionisti e nel superamento del pregiudizio strutturale. Conclusioni:* *Si conclude che l'effettivazione del diritto alla salute delle persone con disabilità fisica richiede non solo la creazione di politiche pubbliche, ma anche la loro effettiva implementazione, con finanziamenti adeguati, monitoraggio continuo e partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità nei processi decisionali.*

PAROLE CHIAVE: *Assistenza sanitaria alla persona con disabilità. Diritti delle persone con disabilità. Accessibilità sanitaria. Equità nella salute. Sistema Sanitario Unificato (SUS).*

1 Introdução

O direito à saúde constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e encontra fundamento nos princípios da universalidade, integralidade e equidade estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. No entanto, para determinados grupos sociais, como as pessoas com deficiência física, o exercício efetivo desse direito ainda se depara com múltiplas barreiras de ordem arquitetônica, atitudinal, burocrática e socioeconômica, que comprometem a materialização dos preceitos constitucionais e das políticas públicas de inclusão. A despeito dos avanços normativos conquistados nas últimas décadas, entre eles, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência (2007), ratificada com status constitucional no Brasil, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a distância entre a previsão legal e a realidade cotidiana das pessoas com deficiência ainda é expressiva, revelando a persistência de um cenário de exclusão estrutural.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), ao propor a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), redefiniu o conceito de deficiência sob uma perspectiva biopsicossocial, reconhecendo que as limitações funcionais não decorrem exclusivamente de condições orgânicas, mas da interação entre o indivíduo e as barreiras impostas pelo meio físico, social e cultural (OMS, 2008). Essa mudança de paradigma foi determinante para o redesenho das políticas públicas brasileiras, especialmente da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), instituída pela Portaria nº 1.060/2002, e da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD), que buscou estruturar o atendimento integral e descentralizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Todavia, a implementação dessas políticas tem sido marcada por desigualdades regionais e por limitações orçamentárias, agravadas pelo subfinanciamento crônico do sistema e pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que restringiu os gastos públicos em saúde.

Estudos nacionais e internacionais demonstram que a exclusão das pessoas com deficiência dos serviços de saúde é um fenômeno multifacetado. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE, 2013) apontam que menos de 15% das pessoas com deficiência física utilizaram serviços de reabilitação no período avaliado, com significativa disparidade entre regiões e classes sociais (Oliveira et al., 2021). Pesquisas recentes, como as de Pupo et al. (2021) e Siqueira et al. (2025), indicam que, além das limitações estruturais, persistem barreiras atitudinais e culturais que reproduzem o estigma da deficiência, restringindo o acesso a políticas de promoção da autonomia e da qualidade de vida. Em paralelo, Moreira et al. (2022) identificam a barreira atitudinal como a mais resistente à superação, pois envolve não apenas falta de recursos, mas ausência de sensibilidade social e empatia institucional.

Nesse contexto, compreender as barreiras que dificultam o acesso das pessoas com deficiência física aos serviços de saúde do SUS não é apenas uma tarefa descritiva, mas uma exigência ética e política. Trata-se de identificar os mecanismos de exclusão que perpetuam desigualdades e de avaliar a eficácia das políticas públicas destinadas a combatê-las. Este estudo parte da hipótese de que as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência física refletem não apenas deficiências estruturais e financeiras do sistema de saúde, mas também a falta de integração intersetorial, de monitoramento das ações e de participação social efetiva das próprias PCD nos processos decisórios.

Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo analisar os principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência física no acesso aos serviços de saúde do SUS, investigando como fatores arquitetônicos, atitudinais, burocráticos e socioeconômicos condicionam a efetividade do direito à saúde. Busca-se, ainda, discutir as limitações das políticas públicas existentes e propor reflexões sobre caminhos possíveis para a construção de um modelo de atenção verdadeiramente inclusivo, em consonância com o paradigma dos direitos humanos e com o princípio da equidade em saúde.

2 A evolução conceitual da deficiência e o papel da OMS na redefinição da funcionalidade

A compreensão contemporânea da deficiência resulta de uma longa transição teórica, que substituiu o antigo paradigma biomédico, centrado no corpo e na patologia, por um modelo biopsicossocial que reconhece a interação dinâmica entre o indivíduo e o ambiente. Essa mudança foi conduzida, sobretudo, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da criação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), em 2001. A CIF representou uma virada epistemológica ao compreender a deficiência não como uma condição individual, mas como o resultado da interação entre condições de saúde e barreiras contextuais de natureza física, social e atitudinal (Di Nubila et al, 2008).

De acordo com Di Nubila et al (2008), a CIF traz uma abordagem multidimensional e relacional do processo saúde-doença, permitindo compreender a deficiência sob a ótica da funcionalidade e dos fatores ambientais. Essa perspectiva rompe com a visão linear e causal que predominava na antiga Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH), substituindo o enfoque patológico por um enfoque de potencialidade e participação social. A deficiência passa, portanto, a ser entendida como um fenômeno social, cuja expressão depende das condições estruturais, culturais e políticas de cada contexto.

No campo jurídico e das políticas públicas, essa redefinição influenciou diretamente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007), ratificada no Brasil com status constitucional em 2009, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Ambas incorporam o conceito de deficiência como interação entre impedimentos e barreiras, reafirmando o dever do Estado de garantir acessibilidade e igualdade de oportunidades. Sob esse marco normativo, o foco desloca-se da reabilitação individual para a responsabilidade coletiva de eliminar obstáculos físicos, comunicacionais e atitudinais, conforme também reconhece a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Portaria nº 1.060/2002) (BRASIL, 2002).

Essa mudança paradigmática é essencial para compreender a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus esforços em assegurar atenção integral à pessoa com deficiência. O paradigma biopsicossocial amplia o conceito de saúde ao incluir dimensões como autonomia, autodeterminação e qualidade de vida, exigindo do SUS não apenas o atendimento clínico, mas também ações de prevenção, promoção e reabilitação que considerem os determinantes sociais e culturais da deficiência (Pupo et al, 2021).

Em síntese, a contribuição da OMS e da CIF foi decisiva para redefinir a deficiência como questão de direitos humanos e justiça social, influenciando políticas públicas brasileiras e reafirmando o princípio da equidade como eixo estruturante da saúde pública. Essa abordagem sustenta que a superação das desigualdades vividas pelas pessoas com deficiência requer não apenas avanços técnicos, mas transformações sociais, culturais e institucionais mais amplas.

3 A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), instituída pela Portaria nº 1.060/2002 do Ministério da Saúde, foi um marco na consolidação de uma agenda pública voltada à inclusão e à equidade. Inspirada nos princípios constitucionais da universalidade, integralidade e participação social, a política propôs a transversalidade da atenção à saúde da PCD em todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), superando a antiga lógica assistencialista centrada em reabilitação isolada (BRASIL, 2002). A partir de 2012, com a criação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD), o Brasil buscou estruturar um modelo articulado entre atenção primária, média e alta complexidade, integrando os Centros Especializados de Reabilitação (CERs) às demais instâncias do SUS.

A RCPCD representou, em seu desenho original, um avanço normativo e institucional significativo. De acordo com Medeiros et al. (2021), a criação dos CERs rompeu com a lógica fragmentada do cuidado e ampliou a cobertura da atenção especializada, promovendo maior articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde. Todavia, a análise de sua implementação demonstra uma grande assimetria regional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a cobertura dos serviços especializados ainda é insuficiente e a oferta de profissionais capacitados é escassa. Essa desigualdade estrutural reflete as limitações orçamentárias e o histórico de subfinanciamento do SUS, agravado pelas políticas de austeridade fiscal e pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (Brasil, 2016), que impôs o congelamento dos gastos públicos por 20 anos.

Um estudo realizado em Recife por Albuquerque et al. (2023) revela que a formulação das políticas locais de atenção à saúde das PCD foi influenciada por fatores políticos e conjunturais, como as eleições municipais e a epidemia de zika vírus, mas não contou com ampla participação social das próprias pessoas com deficiência. Os autores concluem que a participação social é fundamental para atender às necessidades das PCD; é imperativo o estabelecimento de uma relação dialógica em torno da Política e dos desafios de sua implementação (Albuquerque et al., 2023). Essa ausência de diálogo com os usuários enfraquece o controle social e compromete a legitimidade democrática das políticas de saúde voltadas à inclusão.

Apesar dos avanços normativos, persistem desafios para a efetivação da atenção integral às PCD. A insuficiência de recursos destinados à reabilitação, a carência de infraestrutura acessível nas unidades básicas e a falta de capacitação dos profissionais de saúde são obstáculos recorrentes apontados por (Siqueira et al., 2025). Além disso, a gestão da política de saúde para esse público ainda é marcada por fragmentação institucional e ausência de monitoramento efetivo dos indicadores de desempenho da RCPCD. Tais limitações reforçam a necessidade de políticas intersetoriais que articulem saúde, assistência social, educação e trabalho, conforme defendido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007).

Desta forma, o desafio contemporâneo da PNSPD não está mais na formulação de normas ou na criação de instrumentos jurídicos, mas na sustentabilidade e efetividade das ações, com mecanismos de avaliação contínua e participação ativa das PCDs em todas as fases do ciclo das políticas públicas. A consolidação de uma rede de atenção verdadeiramente equitativa e inclusiva depende de um compromisso permanente com o financiamento adequado, a gestão participativa e a capacitação humanizada das equipes

de saúde, elementos indispensáveis para a concretização do direito à saúde em sua dimensão universal.

4 Desigualdades regionais e o uso dos serviços de reabilitação no SUS

Segundo dados do IBGE (2013, apud Oliveira et al., 2021) a efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência física no Brasil revela um cenário heterogêneo, no qual o acesso aos serviços de reabilitação e atenção especializada varia conforme o território, o nível de renda e a gravidade da limitação funcional. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013, 13.659 brasileiros declararam possuir ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% da população com dois anos ou mais. Desse grupo, apenas 14,2% afirmaram ter utilizado algum serviço de reabilitação nos 12 meses anteriores à pesquisa, revelando um padrão de exclusão que se acentua entre os mais pobres e residentes em áreas rurais.

O estudo de Oliveira et al. (2021), com base nesses dados, aplicou o modelo comportamental de Andersen para compreender os determinantes individuais e contextuais do acesso a serviços de reabilitação no país. Os resultados apontaram que o acesso é mais prevalente entre crianças e adolescentes (0 a 17 anos), pessoas com plano de saúde (PR = 1,31) e aquelas pertencentes às classes socioeconômicas mais altas (PR = 1,60), o que evidencia que as desigualdades sociais reproduzem-se também no campo da saúde (Oliveira et al., 2021). Em contrapartida, indivíduos adultos sem escolaridade ou residentes em municípios com baixa cobertura de atenção básica apresentaram probabilidade significativamente menor de utilizar os serviços de reabilitação.

Outro dado relevante refere-se à oferta desigual de Centros Especializados de Reabilitação (CERs) no território nacional. Oliveira et al. (2021) verificaram que o acesso é maior em estados com maior densidade de CERs tipo II e IV, indicando que a infraestrutura de reabilitação desempenha papel determinante na equidade de acesso. Isso reforça o argumento de que o SUS ainda carece de mecanismos de regionalização efetiva, capazes de superar o histórico desequilíbrio entre capitais e municípios do interior, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

Essas disparidades regionais são agravadas por fatores socioeconômicos e culturais. De acordo com Di Nubila et al (2008), o conceito de deficiência deve considerar as barreiras sociais, econômicas e ambientais que condicionam a funcionalidade do indivíduo, e não apenas os aspectos clínicos da limitação. Assim, a exclusão de pessoas com deficiência do sistema de saúde público brasileiro não decorre apenas de deficiências estruturais, mas também da persistência de um modelo de atenção centrado na doença e no corpo normalizado, o que contradiz o paradigma da equidade previsto na Constituição de 1988.

A análise desses dados permite compreender que o acesso desigual à reabilitação é um sintoma de uma desigualdade mais ampla, estrutural, que atravessa as dimensões de classe, território e escolaridade. No contexto do SUS, a equidade, enquanto princípio fundamental, implica reconhecer que populações em maior vulnerabilidade demandam políticas diferenciadas e compensatórias, incluindo a expansão dos CERs em municípios de pequeno porte, o fortalecimento da atenção básica com equipes multiprofissionais e a ampliação do transporte sanitário adaptado. Tais medidas são imprescindíveis para que o

direito à saúde das pessoas com deficiência física seja efetivamente universal, integral e equitativo.

5 Acessibilidade e inclusão em perspectiva internacional: experiências comparadas

Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no acesso aos serviços de saúde não se restringem ao contexto brasileiro. Estudos internacionais demonstram que barreiras estruturais, econômicas e atitudinais são recorrentes em diversos países, especialmente naqueles de baixa e média renda. A análise comparativa entre os casos do Brasil, Uganda e Afeganistão evidencia que, embora os sistemas de saúde possuam arranjos institucionais distintos, as dificuldades de inclusão e de efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência são de natureza estrutural e refletem desigualdades históricas e culturais.

Em Uganda, a pesquisa de Hammonds et al. (2014) revelou que pessoas com deficiência e idosos enfrentam discriminação sistemática, estigmatização e marginalização política, resultando em menor acesso aos serviços de saúde públicos e na ausência de políticas de inclusão efetivas. O estudo identificou ainda que a deficiência é frequentemente associada à pobreza, à exclusão social e à falta de representação política, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade que impede o exercício pleno da cidadania. Essa realidade demonstra que o reconhecimento jurídico da deficiência não é suficiente se não houver políticas concretas que assegurem acessibilidade, capacitação profissional e combate ao preconceito institucional.

Já no Afeganistão, o estudo conduzido por Bakhshi et al. (2022) analisou o impacto dos programas de Reabilitação Baseada na Comunidade (Community-Based Rehabilitation-CBR) como estratégia de inclusão social e ampliação do acesso aos serviços de saúde, educação e emprego. A pesquisa, desenvolvida em 13 províncias afegãs, demonstrou que participantes do programa CBR apresentaram melhor acesso a serviços de fisioterapia, dispositivos assistivos e programas educacionais, quando comparados ao grupo controle fora da zona de cobertura (Bakhshi et al., 2022). A experiência confirma que a reabilitação comunitária pode ser um instrumento eficaz para promover equidade, sobretudo em contextos de conflito e de escassez de recursos públicos, desde que sustentada por financiamento estável e engajamento local.

Ao comparar essas experiências com o caso brasileiro, observa-se que o SUS incorpora princípios semelhantes à filosofia da CBR, especialmente na articulação entre atenção primária e especializada, e na valorização da participação social. Contudo, diferentemente do modelo afegão, o Brasil enfrenta entraves na continuidade das políticas e na consolidação territorial das redes de reabilitação, comprometendo o alcance de resultados sustentáveis. Além disso, o preconceito atitudinal e a desinformação sobre os direitos das pessoas com deficiência persistem como barreiras simbólicas à inclusão, assim como relatado nos contextos africanos e asiáticos.

Em síntese, as experiências internacionais reforçam que a efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência exige mais do que arcabouços legais robustos: requer mudança cultural, formação profissional contínua, financiamento adequado e participação ativa das próprias PCDs nos processos decisórios. Tanto no Brasil quanto em outros países, a concretização da equidade depende de políticas públicas integradas,

que transcendam o setor da saúde e articulem educação, assistência social e direitos humanos.

6 Análise crítica das barreiras de acesso

A análise das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência física no Brasil evidencia que a exclusão não se restringe ao campo individual, mas decorre de um conjunto de fatores estruturais, históricos e institucionais que afetam diretamente o acesso à saúde, à educação e à proteção social. Apesar do avanço normativo representado pela Constituição Federal de 1988, pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e por políticas específicas como a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (2002) e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (2012), persiste um descompasso entre os direitos formalmente assegurados e sua efetiva implementação. Essa distância se manifesta em obstáculos arquitetônicos, burocráticos, atitudinais e socioeconômicos, os quais, em conjunto, não apenas limitam a mobilidade e a autonomia das PCD, mas também perpetuam desigualdades históricas e sociais que comprometem a universalidade do SUS e a dignidade humana.

As barreiras ligadas a produtos revelam-se como expressão de um planejamento urbano e arquitetônico historicamente excludente, que pouco considerou as necessidades das pessoas com deficiência. Elas estão presentes nas vias e espaços públicos, nas estruturas físicas de prédios e nos sistemas de transporte, limitando a mobilidade e o pleno exercício da cidadania (BRASIL, 2015).

O levantamento realizado com base no censo de 2012 do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que avaliou mais de 38 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território nacional, expõe um cenário preocupante de negligência em relação à acessibilidade. Os resultados demonstraram que apenas um terço das unidades possuía entrada adaptada, 12% ofereciam banheiros acessíveis, 24% tinham acessos a cadeiras de rodas e somente 9% contavam com bebedouros adaptados. Ademais, recursos fundamentais como sinalização em braile e dispositivos auditivos eram inexistentes, evidenciando a distância entre o discurso normativo e a efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência (Kuper et al., 2021).

Evidencia-se fragilidades relevantes no acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde. Enquanto aquelas com maiores limitações motoras dependem de veículos particulares ou alugados, indivíduos com deficiência auditiva ou intelectual acabam recorrendo ao transporte público ou deslocando-se a pé, o que revela barreiras adicionais à mobilidade. Além disso, embora mais da metade dos participantes utilize a UBS em situações de adoecimento (53,2%) e 31,2% procure hospitais, apenas 16,4% têm acesso a tratamentos de reabilitação, em sua maioria restritos à fisioterapia (62,1%) e psicoterapia (13,8%). O fato de 5,9% nunca terem buscado os serviços públicos de saúde reflete não apenas lacunas de acesso, mas também a insuficiência de políticas públicas voltadas à reabilitação e ao cuidado integral dessas pessoas (Alves et al., 2012).

Apesar do arcabouço legal e dos incentivos criados para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência, a realidade demonstra uma constante contradição: enquanto o discurso normativo assegura direitos, na prática, sua implementação é frequentemente

negligenciada, sob a justificativa de prioridades estatais que acabam perpetuando tais exclusões (Siqueira et al., 2018).

Torna-se imprescindível que o Estado e as instituições assumam a responsabilidade pela implementação de adaptações estruturais, de modo a garantir a plena acessibilidade e efetivamente superar os obstáculos que ainda limitam seus direitos (França et al., 2018).

O preconceito estrutural, manifestado em atitudes sociais que questionam o valor e a dignidade das pessoas com deficiência, sustenta práticas discriminatórias como a estigmatização. Essas condutas não apenas reforçam desigualdades históricas, mas também restringem de forma sistemática a participação social desses indivíduos (Di Nubila, 2008).

A condição socioeconômica revela-se uma das barreiras mais severas ao acesso à saúde, especialmente pela ausência de políticas eficazes que garantam a disponibilização de tecnologias assistivas. O fato de a maioria das pessoas com deficiência precisar arcar com custos do próprio bolso, ou depender do auxílio financeiro de familiares e amigos, evidencia a insuficiência da ação estatal. Essa lacuna compromete não apenas a saúde física, mas também o bem-estar psicossocial dessa população, intensificando quadros de ansiedade, estresse e exclusão das atividades cotidianas (Hammonds et al., 2014).

A violência verbal, ainda que amplamente presente, permanece invisibilizada pelas estatísticas oficiais, o que revela a negligência institucional em reconhecer sua gravidade. Tal omissão contribui para a manutenção de práticas discriminatórias que fragilizam o bem-estar psicológico das pessoas com deficiência e reforçam uma cultura de desvalorização e desumanização. Ao serem vistas como menos competentes ou menos dignas de respeito, essas pessoas acabam submetidas a ciclos persistentes de exclusão e isolamento social (Moreira et al., 2022).

Além disso, 71,8% das dificuldades de acesso à escola estão relacionadas ao despreparo do sistema de ensino para acolher crianças com deficiência e revela a omissão estrutural do Estado em garantir uma educação inclusiva. A mera matrícula não assegura integração, pois a ausência de formação docente adequada perpetua preconceitos e práticas discriminatórias dentro do ambiente escolar. Ao não oferecer capacitação sistemática aos educadores, o poder público acaba reforçando barreiras institucionais que inviabilizam a efetiva inclusão desses alunos (Chaves et al., 2008).

Embora a Constituição Federal de 1988 atribua, em seu artigo 23, competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar a saúde, a assistência pública e a proteção das pessoas com deficiência, a efetividade desse dever revela-se desigual. Na prática, observa-se que a execução dessas políticas carece de coordenação e enfrenta limitações de recursos, resultando em lacunas significativas na garantia dos direitos dessa população (BRASIL, 1988).

A criação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), em 2012, representou um avanço normativo no âmbito do SUS ao propor a ampliação do acesso e a integração entre diferentes níveis de atenção. Contudo, sua efetividade tem sido limitada por entraves estruturais e orçamentários, além da desigualdade regional na oferta de serviços. Assim, embora o marco jurídico estabeleça o compromisso com a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência, a concretização desses direitos ainda enfrenta barreiras significativas (BRASIL, 2012).

Mesmo diante de grandes necessidades das pessoas com deficiência, as políticas públicas destinadas a elas ainda são incipientes e restritas. O estudo de Albuquerque et al. (2023), sobre a formulação da Política Municipal de Atenção Integrada à Saúde da Pessoa com Deficiência em Recife, revela um grave problema: a ausência de participação das próprias PCD no processo decisório. Essa exclusão não apenas desconsidera suas necessidades específicas, mas também perpetua práticas institucionais que reforçam a marginalização. Soma-se a isso a escassez de recursos financeiros, que compromete a efetividade da política e aprofunda as desigualdades já existentes.

No Rio de Janeiro, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) destacou-se como o de mais difícil acesso, revelando a face excludente da burocracia estatal. De acordo com Chaves (2008), os solicitantes relataram a necessidade de repetidas visitas aos postos de concessão, somadas ao despreparo e à falta de comprometimento dos servidores, à desconfiança no sistema e a obstáculos relacionados à perícia e à documentação. Tais barreiras não apenas dificultam o exercício de um direito social, mas também perpetuam a marginalização das pessoas com deficiência ao inviabilizar o acesso a uma política voltada à sua proteção.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) assegura um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência em famílias cuja renda per capita seja inferior a um quarto do salário-mínimo. No entanto, esse critério restritivo de renda, estabelecido pela legislação, frequentemente exclui pessoas em situação de vulnerabilidade que, embora não atendam ao parâmetro formal, enfrentam dificuldades reais de subsistência. Assim, a política, embora essencial, acaba limitada em sua capacidade de garantir proteção social ampla (BRASIL, 1993).

Neille et al. (2015) demonstra como a burocracia e a ausência de critérios consistentes para a concessão de benefícios por incapacidade reforçam a exclusão social das pessoas com deficiência. A falta de clareza nos procedimentos, aliada às dificuldades para obtenção de documentos de identidade, não apenas inviabiliza o acesso ao benefício, mas também limita direitos básicos como educação, mobilidade e inserção laboral. Em muitos casos, o benefício é a única fonte de sustento familiar, sendo destinado a necessidades essenciais, como alimentação, água e energia, ou ainda para custear medicamentos e planos de saúde, diante das falhas de acesso ao SUS. Assim, o que deveria ser um mecanismo de proteção social torna-se um processo excludente e desgastante.

Por fim, evidências revelam que o acesso aos serviços de saúde ainda é profundamente marcado por desigualdades sociais e regionais. Enquanto pessoas de maior renda e nível educacional desfrutam de melhores condições de acessibilidade, os mais pobres enfrentam maior risco de exclusão desses serviços (Bakhshi et al., 2022). De modo semelhante, regiões economicamente mais desenvolvidas, como Sul e Sudeste, bem como áreas urbanas, apresentam maior efetividade nas medidas de acessibilidade, em contraste com regiões mais dependentes de repasses federais e com menor capacidade técnica e administrativa. Esse cenário evidencia a reprodução de desigualdades estruturais que comprometem a universalidade do SUS e perpetuam a marginalização das pessoas portadoras de necessidades especiais (Kuper et al., 2021).

Conclusões

A análise das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência física no acesso aos serviços de saúde do SUS evidencia que a efetivação do direito à saúde, embora juridicamente consolidada, ainda esbarra em limitações estruturais, atitudinais e de gestão pública. Apesar da Constituição Federal de 1988 e da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência terem estabelecido marcos normativos robustos, o Brasil ainda convive com uma distância significativa entre a previsão legal e a realidade vivida pelos usuários. As políticas públicas, como a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD) e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD), representam avanços institucionais importantes, mas sua implementação é desigual, marcada pela falta de recursos, de infraestrutura acessível e de profissionais capacitados.

A pesquisa revelou que o problema da acessibilidade transcende o aspecto físico das unidades de saúde, alcançando dimensões simbólicas e culturais. As barreiras atitudinais, conforme destaca Moreira et al. (2022), permanecem como os principais entraves à inclusão efetiva, pois derivam de preconceitos, estigmas e práticas discriminatórias naturalizadas no cotidiano social e institucional. Essa forma de exclusão compromete a dignidade e a autonomia das pessoas com deficiência, produzindo uma invisibilidade que dificulta sua plena participação nas decisões que lhes dizem respeito.

Do ponto de vista da qualidade de vida, observa-se que o modelo de atenção à saúde ainda está fortemente centrado no paradigma biomédico, negligenciando o enfoque biopsicossocial defendido pela OMS e incorporado à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Como sustentam Trenche, Pupo e Almeida (2021), é imprescindível que os serviços de saúde adotem instrumentos de avaliação e práticas de cuidado que valorizem a autonomia, a autodeterminação e as relações sociais, compreendendo a deficiência não como limitação individual, mas como produto da interação entre o sujeito e o meio.

Nesse sentido, a superação das barreiras exige um redimensionamento das políticas públicas, com fortalecimento da atenção básica, ampliação dos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e integração intersetorial entre saúde, educação, transporte e assistência social. Além disso, é fundamental garantir a participação ativa das próprias pessoas com deficiência na formulação, execução e monitoramento das políticas, assegurando o protagonismo previsto na Convenção da ONU (2007) e reafirmado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Conclui-se, portanto, que o avanço rumo à equidade em saúde das pessoas com deficiência física depende não apenas de vontade política e investimento público, mas também de uma mudança cultural profunda, que reconheça a diversidade humana como valor e não como exceção. A efetivação do direito à saúde no SUS deve ser compreendida como um compromisso ético, jurídico e social, capaz de transformar o paradigma da deficiência em um projeto de inclusão e cidadania plena.

Referências

ALBUQUERQUE, Maria do Socorro Veloso de et al. Análise da Política de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência em uma capital da Região Nordeste do Brasil. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 33, e33062, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103->

7331202333062. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/physis/a/FSffmctWTwbYBZG4gLsP3yk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

ALVES, Simone Bezerra et al. Acessibilidade de pessoas com deficiência ou restrição permanente de mobilidade ao SUS. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 7, p. 1833-1840, 2012.

DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000700022>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/5WwxrJ3K4VChb3QYkqVjGFp/?lang=pt>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BAKSHI, Parul et al. Acesso a serviços por pessoas com deficiência no Afeganistão: a reabilitação baseada na comunidade está fazendo diferença? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 10, p. 6341, 2022. DOI:

<https://doi.org/10.3390/ijerph19106341>. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9142103/pdf/ijerph-19-06341.pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nova York, 2007. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 de agosto de 2009. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 16 dez. 2016. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 10 de outubro de 2025.

BRASIL. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 8 dez. 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 21 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 25 abr. 2012. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.060, de 5 de junho de 2002. Institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt1060_05_06_2002.html. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

CHAVES, Celia Regina et al. Acessibilidade a benefícios legais disponíveis no Rio de Janeiro para portadores de deficiência física. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 13, n. 3, p. 1041-1050, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000300030>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/cJ7WmttzYPFgmn8TmPFRY5R/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 set. 2025.

DI NUBILA, Heloisa Brunow Ventura; BUCHALLA, Cassia Maria. O papel das Classificações da OMS - CID e CIF nas definições de deficiência e incapacidade. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 11, n. 2, p. 324-335, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2008000200014>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/gSPFtVnbyDzptD5BkzrT9Db/?lang=pt>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

FRANÇA, Inácia Sátiro Xavier de et al. Mobiliários e instalações sanitárias em unidades de saúde da família: acessibilidade física para pessoas com deficiência. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, v. 10, n. 4, p. 1150-1155, out./dez. 2018. DOI:

<https://doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i4.1150-1155>. Disponível em:

https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/5436/pdf_1. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

HAMMONDS, Rachel et al. Percepções e experiências de acesso aos serviços públicos de saúde por pessoas com deficiência e idosos em Uganda. *International Journal for Equity in Health*, v. 13, n. 76, p. 1-9, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12939-014-0076-4>. Disponível em:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4188877/pdf/12939_2014_Article_76.pdf. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pessoas com deficiência: PNAD Contínua 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/0a9afaed04d79830f73a16136dba23b9.pdf Acesso em: 21 set. 2025.

LAMY, Marcelo. **Metodologia da pesquisa**. Técnicas de investigação, argumentação e redação. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo, SP: Matrioska Editora, 2020.

MEDEIROS, Arthur de Almeida; GALVÃO, Maria Helena Rodrigues; BARBOSA, Isabelle Ribeiro; OLIVEIRA, Angelo Giuseppe Roncalli da Costa. Uso de serviços de reabilitação por pessoas com deficiência no Brasil: uma análise multivariada a partir do modelo comportamental de Andersen. *PLOS ONE*, v. 16, n. 4, e0250615, 2021. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250615>. Acesso em: 21 set. 2025.

MOREIRA, Melissa Velanga et al. Barreiras atitudinais: a exclusão que limita a acessibilidade de pessoas com deficiência. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 17, n. 2, p. 1311-1326, abr./jun. 2022. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v17i2.15058>.

Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/15058/13375>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

NEILLE, Joanne et al. Para além do acesso físico: uma análise qualitativa das barreiras à implementação de políticas e à prestação de serviços vivenciadas por pessoas com deficiência em contexto rural. *Rural Remote Health*. 2015 Jul-Sep;15(3):3332. Epub 2015 Aug 13. PMID: 26268958. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nova York, 2007. Disponível em:

https://dcjri.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/pessoas_deficiencia_convencao_sobre_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

PINTO, Alexandre; KÖPTCKE, Luciana Sepúlveda; DAVID, Renata; KUPER, Hannah. Uma auditoria nacional de acessibilidade das unidades de atenção primária à saúde no Brasil - As pessoas com deficiência estão sendo privadas do seu direito à saúde? *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, v. 18, n. 6, p. 2953, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18062953>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7999795/pdf/ijerph-18-02953.pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.

PUPO, Altair Cadrobbi; ALMEIDA, Katerine Vitoriano de; TRENCHÉ, Maria Cecília Bonini. Avaliação da qualidade de vida da pessoa com deficiência: revisão sistemática da literatura. *Distúrbios da Comunicação*, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 124-140, mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.23925/2176-2724.2021v33i1p124-140>. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/49425/34732>. Acesso em: 21 set. 2025.

SIQUEIRA, Carla Loureiro Portuense; NIELSEN, Mariangela Braga Pereira; LOPES, Lara Bourguignon; TAVARES, Rodrigo Scoassante; ALMEIDA, Maria Clara Sossai de; SOUTO, Laisa de Souza; BARBOSA, Roberta Ribeiro Batista. Acesso aos serviços de saúde para pessoas com deficiência no Brasil: uma revisão integrativa. *Revista Aracê*, São José dos Pinhais, v. 7, n. 2, p. 8797-8814, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n2-246>. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n2-246>. Acesso em: 21 de setembro de 2025.